

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA
AMAZÔNIA PARAENSE - FORMAZON

Queridos(as) Professores(as)!

É com grande alegria que venho socializar a pesquisa no âmbito da Tese de Doutorado intitulada DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTÍNUO DE EDUCADORES EM CONTEXTOS DE COLABORAÇÃO ESCOLA-UNIVERSIDADE-ESCOLA NO OESTE DA AMAZÔNIA PARAENSE, a qual teve minha autoria sob orientação da Prof.^a Dr.^a Solange Helena Ximenes Rocha. A defesa da referida tese foi numa tarde memorável e cheia de emoções, ocorrida de forma híbrida, ela foi um marco para o coletivo das escolas parceiras, bem como para o do Formazon, visto que os elogios dos membros da banca examinadora indicaram a relevância da pesquisa desenvolvida, da mesma forma a sua contribuição social e acadêmica para educação na/da Amazônia paraense.

O momento da socialização para os coletivos escolares onde a pesquisa foi realizada é parte constituinte do fechamento do ciclo do doutorado. Sendo assim, pautado nos preceitos e compromissos éticos é que sigo, pela Escola Plácido de Castro, esse movimento de devolutiva dos achados da pesquisa realizada no contexto das práticas colaborativas escola-universidade-escola no âmbito dos projetos desenvolvidos pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Formazon.

Por se tratar de um recorte da apresentação na defesa tese, neste momento, ainda que não seja aprofundadamente, farei uma fala que dê conta de sintetizar a grandeza e a envergadura da pesquisa panorâmica que investigou as práticas colaborativas escola-universidade-escola, entre 2019 e 2022. Uma pesquisa que esteve interessada em compreender processos de desenvolvimento profissional docente em três escolas, nomeadas: Escola Maria Amália (rede municipal) e as Escolas Estaduais Plácido de Castro e São José (rede municipal), todas as escolas localizadas em Santarém-PA.

Resumidamente, foi uma pesquisa desenvolvida por um professor da educação básica, que vislumbrou que os sonhos eram possíveis e realizáveis, e por meio da elaboração de uma tese de doutorado publicizou um conjunto de práticas e experiências educativas desenvolvidas pelos educadores. Esses, que igualmente sonhadores como eu, compreendem que a melhoria da qualidade nos processos educacionais se constrói diária

e continuamente por meio de profícuas relações interpessoais, democráticas e de inclusão de/entre todos para o bem comum da coletividade.

Fico muitíssimo agradecido pelas calorosas recepções nas inúmeras vezes que vim à Escola Plácido de Castro, seja como colaborador dos projetos do Formazon ou como pesquisador. A boa acolhida, desde o agente de portaria até o diretor possibilitaram com que me sentisse pertencente a este coletivo escolar, assim sendo, desejo que continuem construindo processos de colaboração interna e externamente com a alegria no brilho dos olhos que tantas vezes tive oportunidade de testemunhar. Que a partir do cuidado com o outro, que é o aluno, professor, diretor, coordenador pedagógico, pais/responsáveis, a escola continue criando e inovando na construção de possibilidades e horizontes formativos em prol da formação científica e, desta forma, amplie os vínculos comunitários para além de seus muros.

Gratidão pela permissão das vivências coletivas, ao longo desses anos aprendemos e ensinamos mutuamente pela premissa de o que se conseguiu fazer foi bem-feito e, portanto, é digno de respeito e de nosso reconhecimento pelo lindo e empolgante trabalho construído colaborativamente. Da mesma forma, agradeço o convite e a oportunidade de fazer deste momento a segunda experiência como Prof. Dr. Iata Araújo.

Finalizo aqui com a lembrança ao Professor Rivelino Lacerda (*In memoriam*), reportando-me com a seguinte mensagem:

“Grande educador Santareno, da ‘beira do rio’. Tivemos a oportunidade de compartilhar com você inúmeros momentos no processo de colaboração escola-universidade-escola. Dentre muitos ensinamentos que você pôde proporcionar para nós é que, a conquista de um sonho se faz diariamente nas lutas por dias melhores na educação na/da Amazônia santarena.”

Santarém, PA, 28 de fevereiro de 2024.

Abraços carinhosos!

Iata Anderson Ferreira de Araújo

RESUMO DA TESE DE DOUTORADO

O diálogo entre universidade e escola, em grande medida, foi/é marcado por relações verticalizadas. No intuito de desconstruir essa perspectiva relacional, o coletivo do Formazon/Iced/Ufopa vem num movimento de estabelecimento de relações

horizontalizadas e democráticas com as escolas parceiras da educação básica, no âmbito dos projetos institucionais desenvolvidos. A presente tese de doutorado visa compreender os processos de desenvolvimento profissional contínuo no contexto das práticas de colaboração escola-universidade-escola no âmbito do Grupo Formazon, na esfera desse coletivo com vistas a responder o seguinte questionamento: como as práticas de colaboração escola-universidade-escola são promotoras de transformações das práticas educativas e de desenvolvimento profissional dos docentes envolvidos em projetos de parceria colaborativa universidade-escola? Tem como contexto investigativo as práticas de colaboração desenvolvidas nos projetos do Formazon vinculados à Procce e ao CNPq, especialmente entre 2019 e 2022. A pesquisa é de natureza qualitativa e está ancorada à Pesquisa Narrativa. Os participantes da pesquisa foram doze educadores de três parceiras que atuaram como colaboradores dos projetos. No processo de produção dos dados da pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos, nomeados por textos de campo: documentos, notas de campo, diário de pesquisa, entrevistas e fotografias. Considerando o processo analítico do material empírico, foi realizado por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), com suporte do software IRaMuTeQ. Diante dos achados da pesquisa, defendo a seguinte tese: As experiências de colaboração escola-universidade-escola desenvolvidas no âmbito dos projetos do Formazon, constituídas em espaços e tempos de formação pautados em relações democráticas, horizontalizadas e de inclusão, são mobilizadoras da constituição de processos de desenvolvimento profissional contínuo, orientados para a formação científica de educadores das escolas parceiras, de modo que, atuem para a ressignificação das práticas educativas e desenvolvimento de autonomia para a difusão das práticas de ensino pela pesquisa na Educação Básica. As relações democráticas, horizontalizadas e de inclusão constituídas entre a universidade e a escola contribuíram para a formação de lideranças sustentáveis nas três escolas investigadas, compromissadas com a promoção da educação científica na educação básica. Os estudos desta tese permitem afirmar que, as práticas colaborativas escola-universidade-escola proporcionaram relevantes contribuições para o desenvolvimento profissional contínuo dos professores, bem como para o desenvolvimento institucional da escola. Argumento a favor da necessidade de investimento em pesquisas futuras que incluam os participantes da universidade, bem como, aquelas que interessadas em aprofundar sobre movimentos de sustentabilidade da parceria escola-universidade, de modo que, se amplie e qualifique o desenvolvimento da autonomia dos educadores das escolas para a promoção da educação científica na Amazônia santarena.

Palavras-chave: Colaboração escola-universidade-escola. Desenvolvimento profissional contínuo. Práticas colaborativas. Pesquisa Narrativa.